

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 290-296
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14002705)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14002705>

***Self-Disclosure* LGBT di Media Sosial: Peran dan Tantangan Untuk Konselor Komunitas**

Sunu Herawan¹, Adelia Dwi Rosanti², Ajeng Annisa Putri³, Hanif Widyastuti N⁴, Muslikah⁵, Ashari Mahfud⁶

¹⁻⁶Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Semarang
e-mail: sunuherawan11@students.unnes.ac.id

Abstrak

Self-Disclosure merupakan tindakan individu membagikan informasi pribadi kepada orang lain. Dalam konteks LGBT, *Self-Disclosure* sering dilakukan di media sosial untuk mendapatkan dukungan positif. Namun, aktivitas ini sering berujung pada diskriminasi dan stigma negatif dari pengguna lain, yang dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, peran konselor komunitas menjadi sangat penting dalam mendampingi kesehatan psikologis individu LGBT. Di Indonesia, isu LGBT masih dianggap tabu, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi konselor dalam memberikan layanan yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk membahas peran dan tantangan yang dihadapi konselor komunitas dalam mendampingi individu LGBT, terutama mereka yang mengalami dampak negatif dari *Self-Disclosure* di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konselor komunitas perlu memahami isu LGBT dan menciptakan ruang aman bagi konseli, meskipun tantangan seperti stigma sosial dan keterbatasan ruang digital tetap ada.

Kata kunci: *Self-Disclosure*, LGBT, Konselor Komunitas

Abstract

Self-Disclosure is the act of individuals sharing personal information with others. In the context of LGBT individuals, *Self-Disclosure* is often performed on social media to seek positive support. However, this activity frequently leads to discrimination and negative stigma from other users, which can disrupt their mental health. Therefore, the role of community counselors is crucial in supporting the psychological well-being of LGBT individuals. In Indonesia, LGBT issues are still considered taboo, presenting unique challenges for counselors in providing effective services. This article aims to discuss the roles and challenges faced by community counselors in assisting LGBT individuals, particularly those experiencing negative impacts from *Self-Disclosure* on social media. This research employs a literature review methodology, gathering information from various relevant sources. The findings indicate that community counselors need to understand LGBT issues and create safe spaces for clients, despite challenges such as social stigma and limitations of digital spaces.

Keywords : *Self-Disclosure*, LGBT, Community Counselors

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 27 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Self-Disclosure merupakan suatu tindakan individu dalam membagikan informasi terkait dirinya sendiri kepada orang lain. *Self-Disclosure* adalah suatu bentuk komunikasi dimana seseorang memberikan informasi mengenai dirinya yang biasanya disimpan (Syaminingtias & Ernawati, 2022). Hal itu dilakukan oleh individu untuk mendapatkan kepercayaan diri serta penerimaan sosial dari orang lain. Ada lima fungsi *Self-Disclosure*, yaitu: memperoleh pemahaman dari orang lain, mengekspresikan perasaan, mencari keabsahan sosial, memperkuat hubungan antar individu serta, memiliki kendali sosial (Wijayanti, 2020). *Self-Disclosure* merupakan suatu proses yang penting bagi individu LGBT. Dengan melakukan itu, ia dapat mengenalkan identitasnya kepada orang lain dengan harapan akan mendapatkan penerimaan sosial secara positif.

Media sosial sebagai salah satu ruang publik yang sering digunakan oleh individu LGBT untuk melakukan *Self-Disclosure*. Media sosial memberikan koneksi yang tak terbatas bagi penggunanya, memungkinkan mereka untuk terhubung dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja (Fitriani, 2021). Platform media sosial sering digunakan komunitas LGBT untuk membagikan pengalamannya, mendiskusikan isu-isu terkait identitas, dan membangun jaringan dukungan. Tiktok, instagram, line menjadi media sosial yang mereka gunakan untuk menampilkan diri secara tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan (Gawa & Te'dang, 2023). Selain itu, Whatsapp dan Facebook juga termasuk kedalam media sosial yang sering digunakan komunitas LGBT mengkampanyekan eksistensi mereka dengan membuat grup – grup media sosial yang pro terhadap LGBT (Juliani, 2019).

Kebebasan dan keterbukaan informasi dalam media sosial memungkinkan individu LGBT untuk eksis dan mengekspresikan identitas mereka. Meskipun demikian, kehadiran mereka di platform media sosial seringkali mendapatkan respon negatif dari pengguna lainnya. Berbagai bentuk kecaman dan perundungan sering mereka dapatkan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sentiment dari pengguna twitter kepada LGBT, didapatkan hasil : nilai polaritas positif 77% dan negatif sebesar 150,2% (Anjani, 2022). Aktivitas mereka di media sosial seringkali mendapatkan diskriminasi dan stigma negatif dari pengguna lain. Pada kolom komentar postingan instagram yang memuat topik LGBT selalu mendapat pertentangang dari kelompok mayoritas (Salim, 2020). Tentu secara tidak langsung hal itu akan berpengaruh kepada kesehatan mental mereka.

Individu yang melakukan *Self-Disclosure* kemudian memperoleh penghindaran, penolakan serta tidak mendapatkan dukungan, maka individu tersebut akan mendapatkan kesulitan intrapribadi (Syaminingtias & Ernawati, 2022). Banyak gangguan psikologis yang mungkin muncul sebagai akibat dari hal tersebut seperti : kecemasan sosial, stress, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dari profesional untuk menjaga kestabilan mental mereka. Konselor dengan lingkup cakupan bidang yang luas sangat diperlukan pada wilayah rehabilitasi komunitas LGBT (Sai'dah & Annajih, 2022). Konselor komunitas merupakan salah satu agen yang bisa melakukan pendampingan kepada individu LGBT yang mendapatkan dampak negatif dari *Self-Disclosure* yang mereka lakukan di media sosial. Peran konselor komunitas dalam menangani permasalahan ini adalah memberikan intervensi psikologis kepada individu maupun komunitas LGBT agar kesehatan mentalnya tetap terjaga. Isu LGBT yang masih tabu di Indonesia , tentunya akan menimbulkan berbagai tantangan bagi konselor komunitas dalam memberikan layanan kepada mereka. Maka dari itu, melalui artikel ini penulis ingin membahas mengenai peran dan tantangan konselor komunitas dalam melakukan pendampingan kepada LGBT terutama kepada mereka yang mendapatkan dampak negatif dari *Self-Disclosure* yang mereka lakukan di media sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Kajian literatur merupakan proses penelitian sumber pustaka dengan menelaah berbagai jurnal, buu dan publikasi lain yang relevan terkait suatu topik atau isu tertentu (Marzali dalam Waruwu, 2023). Penelitian kajian literatur terdiri dari beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut mencakup menentukan fokus kajian, mencari informasi yang relevan, mengkaji teori yang ada, menelusuri landasan teori dari para ahli serta hasil penelitian sebelumnya, menganalisis teori dan hasil yang relevan, serta menarik kesimpulan (Waruwu, 2023). Adapun pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Self-Disclosure*

Keterbukaan atau *Self-Disclosure* adalah perilaku individu dalam membagikan informasi pribadi kepada orang lain. Informasi ini mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) opini dan sikap, (2) pekerjaan atau pendidikan, (3) selera dan minat, (4) keuangan, (5) fisik, dan (6) kepribadian (Jourard, 1971). Keterbukaan diri (*Self-Disclosure*) dapat bersifat deskriptif atau evaluatif (Febriana et al., 2021).

Keterbukaan diri bersifat deskriptif berupa informasi terkait diri individu yang mungkin orang lain belum mengetahuinya, seperti pekerjaan, asal, usia, dan lain-lain. Sedangkan, *Self-Disclosure* bersifat evaluatif berupa informasi diri yang berkaitan dengan pendapat atau perasaan individu, misalnya ciri-ciri orang yang disukai atau tidak disukai, pandangan tidak suka bangun pagi, dan sebagainya.

Seseorang dengan tingkat *Self-Disclosure* yang tinggi cenderung akan mudah mengungkapkan dirinya sendiri secara tepat, dibuktikan dengan individu mampu menyesuaikan diri dengan baik (*adaptive*), lebih kompeten, bisa diandalkan, lebih percaya diri, dapat bersikap positif, memiliki pemikiran yang objektif dan terbuka, serta mampu percaya kepada orang lain (Johnson, 1990). Sebaliknya, individu dengan tingkat *Self-Disclosure* yang rendah akan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, muncul perasaan negatif seperti takut, merasa rendah diri, cemas, dan tertutup, serta kurang percaya diri dalam bersosialisasi. Terdapat lima dimensi *Self-Disclosure* (De Vito, dalam Febriani et al., 2021), yaitu:

1. Kuantitas

Kuantitas dari keterbukaan diri bisa diukur dengan mengetahui jumlah informasi yang sering dibagikan kepada orang lain.

2. Valensi

Sifat dari keterbukaan diri, berupa informasi positif atau negatif. Seseorang mampu mengungkapkan dirinya mengenai sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari dirinya, bisa berupa memuji dirinya atau menjelek-jelekan dirinya sendiri.

3. Kejujuran dan Ketepatan

Dalam melakukan *Self-Disclosure*, individu bisa jujur secara keseluruhan atau bisa dilebih-lebihkan, tidak menyebutkan hal-hal yang penting, bahkan berbohong. Sedangkan, ketepatan atau kejujuran dari keterbukaan diri individu dibatasi oleh tingkat pemahaman individu mengenai dirinya sendiri.

4. Intensi

Intensi merupakan seberapa jauh individu mengungkapkan mengenai apa yang ingin ia ungkapkan, serta kesadaran individu untuk mengelola informasi yang akan diungkapkan kepada orang lain.

5. Intimacy atau kedekatan

Individu membagikan informasi detail yang intim dari kehidupannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, keterbukaan diri atau *Self-Disclosure* dilakukan tidak hanya dalam sosialisasi dan komunikasi secara langsung antar individu. Namun, *Self-Disclosure* juga bisa dilakukan pada media perantara, seperti sosial media.

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender)

LGBT merupakan singkatan dari "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender," yang mulai digunakan pada tahun 1990-an untuk menggantikan istilah "komunitas gay" karena dirasa lebih mewakili kelompok-kelompok tersebut (Marhaba, 2021). Perilaku LGBT memiliki kesamaan dalam pencarian kepuasan, baik secara psikis maupun psikologis, dan melibatkan hubungan antar individu yang sejenis, bukan dengan lawan jenis seperti yang umum dilakukan (Afiyah, 2023). Saat ini, fenomena LGBT di Indonesia masih menimbulkan perdebatan, dengan banyak pihak yang mendukung dan menolak, terutama karena belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur isu ini (Dhamayanti, 2022).

Fenomena LGBT di Indonesia dikelompokkan menjadi dua entitas (Putri, 2022). Entitas pertama menganggap bahwa LGBT merupakan "penyakit" gangguan jiwa atau penyimpangan orientasi seksual yang disebabkan oleh faktor sosiologis maupun biologis. Dalam konteks ini, individu LGBT terbagi menjadi dua yaitu individu yang menyembunyikan identitas dan individu yang terbuka untuk mencari dukungan dari orang lain diluar dirinya untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. Entitas kedua melihat LGBT sebagai komunitas atau organisasi dengan visi, misi, dan aktivitas tertentu. Di sini, muncul perdebatan di masyarakat Indonesia mengenai legalitas gerakan LGBT. Bagi masyarakat modern, penyimpangan LGBT telah berkembang menjadi gaya hidup, atau gaya hidup. Ini tidak berlaku bagi semua orang, hanya beberapa orang yang beranggapan seperti itu, dan masih banyak orang lain yang menganggap LGBT sebagai hal yang menyimpang. LGBT juga dapat membahayakan kesehatan dengan menyebabkan penyakit menular, dan bahkan dapat merusak agama secara terbuka karena bertentangan dengan ajaran agama.

Media Sosial sebagai Platform *Self-Disclosure*

Medsos dapat diartikan sebagai media online, yang memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi dan bertukar informasi melalui berbagai platform seperti: wiki, blog, jejaring sosial, dunia virtual dan forum (Rafiq, 2020). Jenis media sosial meliputi facebook, twitter, line, bbm, WhatsApp, instagram, path, telegram, linkedin, snapchat (Harahap & Adeni, 2020). Media sosial telah menjadi tempat baru yang digunakan untuk berinteraksi oleh masyarakat dunia saat ini. Hal itu tidak terlepas dari berbagai manfaat yang dihadirkan didalamnya. Salah satunya media sosial dijadikan tempat untuk mengekspresikan diri oleh penggunanya. Seringkali individu memposting banyak hal yang mencitrakan dirinya. Fenomena tersebut dapat diartikan sebagai *Self-Disclosure* (pengungkapan diri). *Self-Disclosure* merujuk pada perilaku seseorang yang membagikan informasi bahkan perasaan pribadi dengan orang lain (Ratnasari & Bashori, 2021). *Self-Disclosure* hampir dilakukan oleh setiap individu yang menggunakan media sosial.

Dalam konteks komunitas LGBT, media sosial menjadi tempat yang aman bagi anggota komunitas untuk mengekspresikan identitas mereka, berbagi tantangan, dan menemukan dukungan. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan mereka akan penerimaan dan koneksi sosial, serta keinginan untuk membangun jaringan dukungan di antara sesama anggota komunitas. Meskipun *Self-Disclosure* di media sosial dapat memberikan manfaat psikologis, seperti meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi perasaan terasing, ada juga risiko terkait, seperti potensi pelanggaran privasi dan stigma sosial. Belum jelasnya norma sosial yang berlaku di media sosial memungkinkan beberapa orang menjadi lebih terbuka di media sosial dibandingkan dengan interaksi di dunia nyata. Dengan demikian, media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai wadah bagi *Self-Disclosure* yang memungkinkan komunitas LGBT untuk mengungkapkan identitasnya.

Peran Konselor Komunitas

Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counselor* atau *helper*, adalah individu yang memiliki kualifikasi khusus dan keahlian di bidang pelayanan konseling (Isra, 2020). Konselor dalam setting komunitas berfokus pada pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dalam suatu komunitas. Dalam menghadapi fenomena *Self-Disclosure* LGBT di media sosial, peran konselor komunitas sangatlah penting. Konselor berperan sebagai pihak yang memberikan pendampingan psikologis kepada individu maupun komunitas LGBT dengan tidak menghakimi dan mendiskriminasi mereka.

Konselor merupakan pekerja pelayanan kemanusiaan yang juga berperan sebagai advokat untuk memenuhi kebutuhan konseli dan komunitas yang belum terpenuhi. Advokasi ini mencakup hak-hak seluruh anggota masyarakat, terlebih pada kelompok minoritas dan yang mengalami diskriminasi (Nurmaulidya dkk., 2021). Dalam memberdayakan individu LGBT, konselor dapat menggunakan Kompetensi Advokasi ACA. Kompetensi ini dibagi menjadi tiga tingkat yaitu mikro (berkaitan dengan konseli atau mahasiswa), meso (berkaitan dengan komunitas atau sekolah), dan makro (berkaitan dengan arena publik). Selain itu, kompetensi ini mencakup intervensi yang dapat dilakukan dalam kolaborasi langsung dengan konseli maupun dalam bertindak atas nama mereka ketika individu tidak memiliki akses yang mencukupi untuk mengadvokasi diri sendiri (Ramadhoni, 2023).

Selain itu, konselor juga dapat menciptakan ruang yang aman bagi konseli untuk berbagi pengalaman mereka terkait pengungkapan diri di media sosial, salah satunya dengan *supportive listening*. *Supportive listening* merujuk pada keterampilan untuk mendengarkan secara efektif dan menyimak berbagai pandangan konseli serta menunjukkan dengan sensitif bahwa konseli merasa didengarkan dengan tepat (Joni dalam Azmi, 2020). Dengan mendengarkan secara empatik dan tanpa menghakimi, konselor bisa memberikan dukungan emosional kepada konseli yang mungkin merasa tertekan atau cemas atas pengungkapan dirinya di media sosial.

Dalam praktik konseling, sangat penting bagi konselor untuk memahami dan menerima keragaman identitas seksual, terutama dari individu LGBT yang aktif di media sosial. Konselor perlu memiliki etika yang kuat dalam menghadapi stigma negatif yang masih melingkupi komunitas LGBT di Indonesia. Untuk menciptakan ruang yang aman bagi konseli, konselor harus mampu menghindari stereotip dan lebih fokus pada masalah yang dihadapi, bukan pada orientasi seksual mereka (Sari, 2023).

Dalam hal ini, penting bagi konselor untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang sensitif agar konseli merasa dihargai tanpa rasa takut akan penilaian negative.

Tantangan Konselor Komunitas dalam Menghadapi *Self-Disclosure* LGBT di Media Sosial

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) di Indonesia menghadirkan tantangan besar bagi para konselor komunitas. Budaya dan norma sosial yang berlaku seringkali menolak keberadaan LGBT. Dalam interaksi sosial di dunia nyata seringkali komunitas LGBT mengalami kekerasan serta penolakan dari masyarakat (Febriani, 2020). Konseli LGBT mungkin menghadapi stigma sosial yang kuat (Stotzer, 2020). Konselor dihadapkan pada stigma dan pandangan negatif terhadap komunitas ini. Hal itu dapat menyulitkan konselor dalam memberikan dukungan yang bebas dari diskriminasi kepada komunitas LGBT. Adapun tantangan - tantangan yang dihadapi konselor, sebagai berikut :

1. Diskriminasi dan Stigma

Diskriminasi terhadap LGBT di Indonesia mencakup berbagai bentuk, seperti penolakan sosial, cemoohan, dan pengucilan. Ini menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan dan dukungan psikososial (Ramadhoni, 2023). Banyak individu LGBT yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Hal itu disebabkan penginternalisasian stigma negatif yang diberikan kepada mereka. Konselor harus bisa membantu mereka mengatasi perasaan negatif tersebut (Saidah et al., 2022).

2. Keterbatasan ruang digital

Dalam ruang digital salah satu yang menjadi kekhawatiran LGBT adalah privasi dan keamanan data pribadi mereka. Selain itu, keterbatasan interaksi dalam ruang digital yang tidak dapat sepenuhnya menggantikan interaksi tatap muka juga menjadi tantangan bagi konselor komunitas. Keterbatasan dalam membangun hubungan emosional dan kepercayaan antara konselor dan klien dapat mengurangi efektivitas layanan konseling (Verolyna et al., 2022)

3. Tantangan etika keprofesionalan

Ketidajelasan hukum tentang perlakuan dan status LGBT di Indonesia menimbulkan lingkungan yang kurang aman bagi konselor dan konseli. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan konsekuensi hukum dan sosial yang akan konselor terima. Akibatnya konselor akan merasa tertekan saat memberikan layanan sehingga pada prosesnya tidak dapat berjalan secara efektif (Rahman et al., 2024).

4. Kurangnya pemahaman konselor terhadap isu LGBT

Banyak konselor mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang isu-isu spesifik yang dihadapi oleh komunitas LGBT, yang dapat menghambat efektivitas konseling (Burkholder & Montalvo, 2023). Maka dari itu, perlu diadakan pelatihan - pelatihan khusus yang mengajarkan konselor mengenai layanan konseling bagi komunitas LGBT.

SIMPULAN

Self-Disclosure sering dilakukan oleh LGBT di media sosial untuk mendapatkan dukungan positif. Namun, banyak dari mereka justru menghadapi diskriminasi dan stigma negatif, yang berdampak buruk bagi kesehatan mental mereka. Konselor komunitas berperan penting dalam memberikan pendampingan, advokasi, dan dukungan emosional. Meski demikian, konselor sering menghadapi tantangan seperti diskriminasi dan stigma negatif, keterbatasan ruang digital, etika keprofesionalan, serta kurangnya pengetahuan tentang isu LGBT. Oleh karena itu, pelatihan khusus bagi konselor komunitas sangat penting agar mereka dapat memberikan layanan yang efektif kepada individu dan komunitas LGBT.

REFERENSI

- Afiyah, R. S. (2023, May). Fenomena LGBT Beserta Dampaknya di Indonesia. *In Gunung Djati Conference Series*. Vol (1), 822-831.
- Anjani, A. (2022). Analisis Sentimen Kaum LGBT Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Algoritma Naïve Bayes. *JTINFO: Jurnal Teknik Informatika*, 1(2), 1-8.

- Azmi, K. R. (2020). Student's LGBT trend analysis of transgender counseling through WOCA (Wisdom-Oriented Counseling Approach). *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 3(1), 25-36. <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/prophetic>
- Burkholder, G. J., & Montalvo, S. (2023). Training Needs for Mental Health Professionals Working with LGBT Clients. *International Journal of Mental Health*, 52(1), 22-37.
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210-231.
- Febriani, E. (2020). Fenomena Kemunculan Kelompok LGBT Dalam Ruang Publik Virtual. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 17(01).
- Febriani, S., Candra, I., & Nastasia, K. (2021). Hubungan Antara Intimate Friendship Dengan Self-Disclosure Pada Siswa Kelas XI SMA N 4 Kota Padang Pengguna Media Sosial Instagram. *Psyche 165 Journal*, 130-138.
- Fitriani, Y. (2021). Pemanfaatan media sosial sebagai media penyajian konten edukasi atau pembelajaran digital. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 5(4), 1006-1013.
- Gawa, E. C. S., & Te'dang, V. (2023). Penggunaan Media Sosial Sebagai Simbol dalam Mendukung Hubungan LGBT. *Journal on Education*, 5(4), 15598-15608.
- Harahap, M. A., & Adeni, S. (2020). Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(2), 13-23.
- Isra, F. (2020). Keterampilan konselor dalam mengembangkan manajemen bimbingan konseling di sekolah. *Indonesian Journal of Counseling and Education*, 2(1).
- Juliani, R. (2019). Kampanye LGBT di Media Sosial Facebook dan Whatsapp. *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2).
- Johnson, D. W. (1990). *Reaching Out: Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization*. London: Pearson Education, Inc.
- Jourard, S. M. (1971). *Self-Disclosure: An Experimental Analysis of the Transparent Self*. New York: Huntington Publishing Company.
- Kurnia Syaputri, I., Verolyna, D., & Warsah, I. (2022). Perempuan Lesbian: Identifikasi Penyebab Dan Metode Bimbingan. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 19(2), 179-198. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2022.192-03>
- Marhaba, M., Paat, C., & Zakarias, J. (2021). Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1).
- Nurmaulidya, A., Nurbaeti, & Marjo, H. K. (2021). Pengetahuan konselor dalam etika profesional pada konseling setting komunitas. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 7(1), 53-63. <https://doi.org/10.22373/je.v6i2.8615>
- Putri, D. W. D. (2022). LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>
- Rahman, I. K., Rosidah, N. S., Faizah, T. A., & Roihani, N. (2024). Pengembangan media layanan Cyber counseling LGBT berbasis Pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(3), 186-199.
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 18-29.
- Ratnasari, R., Hayati, E. N., & Bashori, K. (2021). *Self-Disclosure* Media Sosial Pada Fase Kehidupan Dewasa Awal. *Jurnal Diversita*, 7(2), 141-147.
- Ramadhoni, S. R. (2023). Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT): Isu Keadilan Sosial Dan Strategi Advokasi Konselor. *Mikraf: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 20-29.
- Sari, A. F. (2023). Karakteristik Kepribadian Konselor Ideal Dalam Konseling Multikultural. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(1).
- Saidah, I., Sari, A. N., & Annajih, M. Z. H. (2022). Konseling Krisis Psikososial Transisi: Krisis Identitas pada Transgender. *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam*, 1(2).

- Salim, A. (2020). Fenomena Keterbukaan Kelompok Minoritas Dalam Berkomunikasi di Media Sosial (Studi Pada Kelompok Minoritas LGBT di Media Sosial Instagram). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 19-31.
- Stotzer, R. L. (2020). The Role of Stigma in Mental Health Disparities Among LGBT Individuals. *Journal of LGBT Issues in Counseling*, 14(2), 89-106.
- Syaminingtias, Z. R., & Ernawati, E. (2022). Keterbukaan Diri (Self-Disclosure) Pada Remaja Dengan Teman Online (*Doctoral Dissertation*, Uin Surakarta).
- Verolyna, D., Kurnia Syaputri, I., & Warsah, I. (2022). Perempuan Lesbian: Identifikasi Penyebab Dan Metode Bimbingan. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 19(2), 179–198. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2022.192-03>
- Wijayanti, R. (2020). Hubungan Self-Disclosure Pengguna Instagram Stories Dengan Emotion Focused Coping Pada Mahasiswa Komunikasi Dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Angkatan 2019/2020 (*Doctoral dissertation*, IAIN Kediri).
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).